

XX ASR 20-30 YILLAR O'ZBEK MATBUOTI VA UNING YETAKCHI NAMOYONDALARI

Madina YULDOSHEVA

*O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
stajor-tatqiqotchisi
yuldoshevamadina87@gmail.com*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada yurtimizning matbuot tarixiga qisqacha to'xtalib o'tishni lozim deb topdim. Sababi, o'zbek badiiy publitsistikasi adabiyotshunosligimiz bilan chambarchas bog'liqdir. Va aynan matbuot tarixi orqali biz davr muammolarini hamda kishilar tarixini o'rganishimiz, unda ijod qilgan vakillar asarlarini tahlil qilgan holda nazariy muammo, kamchilik va yutuqlarini tadqiq etish imkoniyatiga erishamiz.*

Kalit so'zlar: matbuot, tarix, milliy gazeta, maqola, g'oya.

Kirish

O'zbekistonda matbuot XIX asrning ikkinchi yarmida tarkib topadi. Toshkentda 1870-yilda o'lkadagi mustamlakachi hukmronlar tashkil etgan "Turkestanskiy vedomosti" va "Turkiston viloyatining gazetisi" Markaziy Osiyodagi matbuotning ilk namunalari. To'g'on Ernazarov fikriga ko'ra, shu 1870 yilning 28 aprel kun Turkiston o'lkasida vaqtli matbuotning dunyoga kelgan ilk kuni hisoblanib, aynan, "Turkestanskiy vedomosti" gazetasini ilk rasmiy xujjat deb hisoblaydi. Ammo

Turkistondagi taraqqiyparvar milliy gazetalar 1905 - 1907 yillardan faoliyat ko'rsata boshlaydi. Bu haqida Boybo'ta Do'stqoraevning ham bir qancha ilmiy kitoblarida aniq ma'lumotlar keltirilgan. Ana shunday ilk ma'rifatparvar gazetalarga "Taraqqiy", "Xurshid", "Shuhrat" va boshqalar kiradi.

Ushbu gazetalar va ularning yetakchi namoyondalari xaqida ilmiy ishimiz davomida to'liq ma'lumotlar berilib boriladi. Bunday gazetalar ro'yxatini XX asrning ikkinchi o'n yilligida chop etila boshlangan "Sadoyi Turkiston", "Sadoyi Farg'ona", "Najot" gazetalari va "Oyina" jurnali davom ettiradi. Milliy nashrlar Turkistonni savodli, ma'rifatli, taraqqiyotga erishgan, obod, gumanizm ustuvorlik qiluvchi, mustaqil mamlakatga aylantirish g'oyasini ilgari surar edilar. Shuning uchun ham mavzuga doir kitoblarda "Matbuot – bu davr va zamonning ma'naviy ko'zglasidir" deb ko'p bora ta'kidlangan.

Chunki ushbu sohada jamiyat, insonlar ruhiyati, orzu-intilishlari, o'zaro munosabatlari va manafaatlar o'z aksini topadi. U ong va tafakkurga ta'sir etish orqali jamiyatni "uyg'otadi", ruhiyatini belgilaydi, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga o'z munosabatini bildiradi. Va davr hamda kishilar tarixini o'rganishda ham o'ziga xos o'rin egallaydi. Buni Majidiy va uning publitsistik ijodi misolida ham ko'rish mumkin. Cho'lpon [1], Abdulla Avloniy [2], T.Ernazarov [3], A.Akbarov [4], T.Pidayev [5], B.Do'stqorayev [6] kabi olimlarimizning bir qancha maqola va kitoblar hamda o'quv qo'llanmalarida milliy matbuotimiz tarixi haqida yozib qoldirganlar. Ularda qariyb 150 yillik tarix qamrab olinganini ko'rishimiz mumkin.

Natija va mulohazalar

Jamiyatning ko'p asrlik tarixi xilma-xil harakatlar, ta'limotlar, siyosiy oqim va yo'nalishlarni vujudga keltirdi. Buning sababi insoniyatning adolatli, gumanizm hukmronlik qiluvchi bir jamiyat qurish uchun, zulm va zo'ravonlikdan, qullik va qaramlikdan, tengsizlik va jaholatdan qutulish uchun tinimsiz kurashishi edi. Va bu kabi harakatlarda matbuotning ham o'ziga hos o'rni va vazifasi bor edi. XX asr

boshlaridagi Vatan ozodligi, millat taraqqiyoti yo'lida jonini fido qilgan ma'rifatparvar bobolarimizning minbari vazifasini aynan "Taraqqiy" va unga izdosh gazetalar bajargan. Ammo Turkistonda 1870-yildan "Turkiston viloyatining gazetasi" ham chiqib turgan, lekin bu gazeta mustamlaka bo'lgan xalqning ustidan hukmronlikni kuchaytirish, ularni so'z va g'oya erkinligini cheklash maqsadida tashkil qilingan, chor hukumatining manfaatiga xizmat qilish uchun bosib chiqarilar edi.

Tabiiyki, bunda rus ma'murlari mahalliy aholining gazeta chiqarishlariga qarshi edilar. Ular aholining o'z holatini anglashidan va isyon ko'tarishidan xavfsiraganlar. Xalqni, ayniqsa, ziyoli qatlamni chalg'itish maqsadida xizmatkori Ivan Geyerning muharrirligi ostida 1906-yilning yanvar oyidan "O'rta Osiyoning umrguzaronligi. Taraqqiy" nomi ostida o'zbek tilidagi gazeta tashkil qiladilar. Ushbu gazetaning maqsadi, go'yo mahalliy xalqning manfaatlariga xizmat qiluvchi, ularning kelajagi uchun qayg'urivchi kabi g'oyalarni ilgari surishini singdirmoqchi bo'lishadi. Ammo tez orada ularning bu niyatlari amalga oshmagani ayon bo'ladi. Va u ham Turkiston gubernatorligiga xizmat qiluvchi "Turkiston viloyatining gazetasi" dan farq qilmasligi xalqqa ma'lum bo'ladi. Bundan obro'si tushib ketgan va xalq orasida ommalashmagan gazeta ham shu yilning o'zida aprel oyiga borib faoliyati to'xtaydi.

Ma'rifatparvar va xalq uchun yonib kuyuvchi Munavvarqori shu vaziyatdan foydalangan holda, ushbu gazetaning moddiy-texnik asosida butkul yangicha gazeta chiqarishni yo'lga qo'yadi va uni "Taraqqiy" deb nomlaydi. Shuning uchun ham Prezidentimizning 1993 yil 24 iyundagi "O'zbekiston Respublikasi matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kunini belgilash to'g'risida" gi farmoniga binoan, ushbu gazetaning ilk soni chiqqan kun, ya'ni 27 iyun Respublika matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni etib belganlangan.

Ushbu gazeta ilk sonlaridanoq mahalliy aholiga, va umuman jamiyatga, chor mustamlakachilar siyosatining mohiyati va maqsadini, milliy zulm, mustabidlik nima

ekanligini, ozodlik haqida anglatishga harakat qildi. Musulmonlarni jaholat botqog'idan olib chiqishga da'vat qildi, shunga oid maqolalarni chiqardi. Natijada tez orada gazeta xalq orasida ommalasha bordi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, "matbuot turkistonlik ziyolilarning tashqi dunyoga chiqishi uchun muxim vosita bo'ldi, turk, tatar, ozarbayjon taraqqiyparvarlarining teatr, matbuot, maorif sohasidagi tajribalaridan ham foydalanildi" [7].

Ko'rish mumkinmki, matbuot qudratli kuchga ega soha. Bunga ishonch hosil qilgan mahalliy ziyolilar endi matbuotga yanada kuch safarbar etishni boshlashadi. Buning ta'sirida milliy uyg'onish yuzaga kela boshladi. Hukumat tomonidan "Taraqqiy" gazetasi yoptiriladi. Ammo ma'rifatparvar Munavvarqori 1906 yilning sentyabr oyida "Xurshid" nomli gazeta chiqarishni yo'lga qo'yadi. Bu mahalliy ziyolilarimiz tomonidan nashr etilgan ikkinchi gazeta edi.

"Xurshid" gazetasi ham, undan keyin chiqarilgan "Shuhrat", "Osiyo", "Tujjor" gazetalari ham hukumat tomonidan birma bir yoptiriladi. Shunday qilib, milliy nashrlar yuzaga kelgan kundanoq ularning yo'lga to'siqlar qo'yiladi, ommalashishiga xalaqit beriladi. "Taraqqiy" gazetasining ilk sonlari chiqishi bilan "Turkiston viloyatining gazetasi" unga g'oyaviy qarshi chiqadi. Bu esa, mustabidlar bilan mustaqillik va inson qadri g'oyasi asosida kurashishga otlangan mahalliy aholi vakillari orasidagi mafkuraviy to'qnashuvning bir ko'rinishi edi. Natijada "Turkiston viloyatining gazetasi" muharriri N.Ostroumov "Taraqqiy" gazetasining hodimlariga qarshi o'nlab tanqidiy ma'qolalar e'lon qiladi. Natijada gazeta faoliyatiga yana nuqta qo'yiladi. Ushbu gazetada muxarrirlik qilgan Munavvarqori, Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Ubaydulla Asadullaxo'jayev kabi ziyolilarimiz ham juda kuchli tazyiq ostida faoliyat yuritadilar. Abdulla Avloniyning aforizm darajasiga ko'tarilgan ushbu gapi bejiz emas: "Maorufdan, funun va madaniyatdan mahrum qolg'on xalq jaholat panjalarining orasida hamir kabi ezilganidek, nodon kishini tirik

o'luk deyurlar". Va aynan shu davrda gazeta mana shunday "tirik o'luklar"ga qarshi chiqib, katta mas'uliyat bilan olg'a qadam tashlagan [8].

Ko'rishimiz mumkinki, matbuotimizning bir asrlik tarixini millatimizning fidoyilari chekkan zaxmat-u qiyinchiliklar, orzu-armonlar ko'zgusi deyishimiz ham mumkin. Jumladan, Turkistonda matbaatchilikning paydo bo'lishi, rivojlanishi va muammolariga oid manbalarni A.Sadriddinov shartli ravishda uch guruxga bo'lgan. Unga ko'ra, dastlabki guruxga oid maqola va asarlar rus mustamlakachiligi va sovet tuzumi yillarida nashr qilinib, ularning ko'p qismi bizgacha yetib kelmagan; ikkinchi guruxga aynan biz o'rganayotgan davr, ya'ni sovetlar davrida yaratilgan adabiyotimiz kiritilib, ularda asosan Turkistondagi matbaatchilik va ularning yorqin namoyondalari faoliyati yoritilgan; uchinchi guruxga esa, O'zbekiston mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng yaratilgan tadqiqotlarni kiritgan [9].

XX asr boshlaridagi Turkistonda ma'rifatparvarlik harakatining qanot yozishida Rossiya, Turkiya va Eron inqiloblardan tashqari, Qrim va Volgabo'yi tatarlarining matbuoti, ya'ni Ismoilbek Gasrinskiyning "Tarjimon" gazetasi ham muhim ahamiyatga molikdir. Aynan, matbuotning taraqqiypavar kishilar qo'lida qudratli qurol ekanligini sezgan bobokalonimiz M. Behbudiy ham 1901 yildan boshlab "Turkiston viloyatining gazetasi", "Taraqqiy", "Xurshid", "Shuhrat", "Osiyo", "Tujjor" singari mahalliy hamda "Tarjimon", "Vaqt" va "Sho'ro" singari qardosh xalqlarning gazeta va jurnallarida 200 dan ortiq maqolalar chop ettirgani katta ahamiyatga ega. Bu ham adabiyotshunoslar o'rganishi lozim bo'lgan alohida mavzulardan biridir.

1918 yilda chop etilgan o'zbek tilidagi "Maorif" jurnali xalq orasida keng ommalashadi va 1920 yildan so'ng jurnallar chop etilishi jadal ravishda ko'payadi. Buni "Kommunist", "Bolalar dunyosi", "Inqilob", "Mushtum" kabi jurnallar misolida ham ko'rish mumkin. 1925 yilda ayollar uchun "Yangi yo'l" jurnali nashr etila boshlaydi [10].

Mana shunday murakkab davrda matbuot uchun o'z hissasini qo'shgan Abdulhamid Majidiy ijodi o'rganilishi lozim bo'lgan masalalardan sanaladi. U 1925-1926 yillar davomida "Zarafshon", 1927-1928 yillarda esa "Ozod Buxoro" gazetaarida muharririk qiladi. 1934-1937 yillarda esa "Mushtum" jurnalida o'z faoliyatini olib boradi. 1920 yildan matbuotda uning she'rlari tez-tez ko'zga tashlana boshlaydi. "Xandon lolalar" (1929), "Qaldirg'och"(1932), "Hangoma"(1937) nomli she'riy va nasriy to'plamlari chop etiladi. Abdulhamid Mjidiy ijodini tahlil etar ekanmiz, adabiyotning "adabiy tanqid" janriga to'xtalib o'tishimiz lozimdir. Sababi Majidiy o'z ijodida kulgi ostiga olgan qaxramonlar va voqealiklarni aslida tanqidiy qarashda yozganligi ma'lum.

Adabiy tanqid – hayotning badiiy o'zlashtirilishi jarayonini o'rganuvchi va shu jarayonda faol ishtirok etuvchi, undagi oqimlarga ta'sir ko'rsatuvchi ilm, o'ziga xos ijod turiidir. Shuning uchun ham V.Belinskiyning quyidagi fikri e'tiborga molik: "Adabiyot va san'at tanqid bilan qo'l ushlab boradi va bir-biriga o'zaro ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi" [11]. Darhaqiqat, biron bir xalq, davr yoki shaxs ijodini o'rganishimiz jarayoni adabiy tanqidning ishtirokisiz tasavvur etish mushkul. Va bu holat ayniqsa Abdulhamid Majidiy ijodida yaqqol ko'rinadi. Tanqidning yana bir xususiyati uning publitsistika bilan uzviy bog'liqligidir. Adabiy jarayon hodisalarini va adiblarning ayrim asarlarini tahlil qilib, ularning qimmatini keng ommaga tushuntirib berishga va omaning estetik didini tarbiyalashga mo'ljallangan tanqid o'z o'quvchisiga vaqtli matbuot orqali murojaat etadi [12]. Tanqid qanchalik haqqoniy va talabchan bo'lsa, davr adabiyotining muhim masalalarini qanchalik dadillik bilan ko'tarsa uning mavqei shunchalik kuchli, natijasi esa samarali kechadi.

Xulosa

XX asr boshlaridagi o'zbek vaqtli matbuotida adabiy tanqidning o'rni katta ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu janrda ijod qilishda muallifdan so'z san'ati va badiiy mahorat talab qilinadi. Hozirgi tushunchamizdagi o'zbek adabiy tanqidining

shakllanishi ham aynan o'zbek vaqtli matbuotining shu davrlariga va namoyondalari ijodiga borib taqaladi. Nashr etilgan badiiy va tarjima asarlariga matbuot sahifalarida taqrizlar berilgan va bu taqrizlar aynan adabiy tanqidning yanada kengroq rivojlanishi uchun zamin yaratgan. Va bu holat ilmiy ishimiz mavzusi bo'lgan Abdulhamid Majidiy ijodiga bevosita bog'liq hamda uning asarlarini to'liqroq tushunish imkonini beradi. Shuning uchun ham Abdulla Qodiriy XX asr boshlaridayoq "Yozuvchi bo'ladurg'on har bir kishi adabiyotdagi oqim va maktablarni yaxshi bilib olishi darkor" ligini ta'kidlagan edi [12]. Va bu xolat XIX asr oxiri XX asrning birinchi choragida dolzarb ahamiyatga ega edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] Cho'lpon, "Tilmizning ishlanishi," *"Turkiston"*, 11 aprel 1923 .
- [2] Avloniy A., "Sanoye nafisa," *"Madaniyat uchqunlari"*, 1922.
- [3] Ernazarov T., *Turksitonda vaqtli matbuot (1870-1924)*, Toshkent, 1959, p. B 258.
- [4] Эрнazarов Т.Э., Акбаров А.И., *История печати Туркестана (1902-1907)*, Ташкент: ЎзФан нашриёти, 1941, p. 58 с..
- [5] Pidayev T., Do'stqorayev B., "'Taraqqiy' – ilk o'zbek milliy gazetasi," *"Xalq so'zi"*, 14 iyun 1993.
- [6] Do'stqorayev B., "Cho'lpon: gazeta yettinchi davlat," *O'zbekiston adabiyoti va san'ati*, no. 42, 2004.
- [7] Egamqulova N., *Dissertatsiya*, Toshkent, 2021, p. B 119..
- [8] Halimova S.A., *Monorafiya*, Toshkent, 2021, p. B 82.
- [9] Sadriddinov A., *Dissertatsiya*, Toshkent, 2022, p. B 190.
- [10] Абдуазизова Н., *История национальной журналистики*, Тошкент: "Шарк", 2012, p. С 49.
- [11] Belinskiy V., *Adabiy orzular*, Toshkent, 1987, p. B 78.
- [12] Nazarov B., *O'zbek adabiy tanqidi tarixi*, Toshkent, 1987.

UZBEKISTAN PRESS OF THE 20-30S OF THE 20TH CENTURY AND ITS LEADING REPRESENTATIVES

Madina YULDOSHEV

Abstract: *In this article, I found it necessary to briefly touch upon the history of the press of our country. The reason is that Uzbek artistic journalism is closely related to our literary studies. And it is through the history of the press that we have the opportunity to study the problems of the era and the history of people, to analyze the works of its representatives, to study theoretical problems, shortcomings and achievements.*

Keywords: press, history, national newspaper, article, idea.